

Михаил КАЛУЖСКИЙ
Mikhail KALUZHSKY

Фотобанк: JustStock / iStock.com

ОПЕРЕЖАЮЩАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ

ADVANCED STANDARDIZATION FOR E-TRADE LOGISTICS SERVICES

УДК 334.021.1

The author discusses technical regulation of electronic commerce, and proposes to move from an industry-based to a sector-based principle of standardization for electronic commerce, classifying services according to the criteria of homogeneity of functions and financing sources.

Неудачи с принятием закона об электронной торговле в РФ вызваны отраслевым подходом, основанным на стереотипах регулирования традиционной торговли. В цифровой среде этот подход не работает, сделки совершают автоматы, а сервисные функции делегируются логистическим посредникам. Решением может стать стандартизация сопутствующих услуг, опережающая законотворческий процесс.

ВВЕДЕНИЕ

Прошло 24 года с принятия Государственной Думой ФС РФ в первом чтении первого проекта Закона РФ «Об электронной торговле». Однако законодательная база электронной торговли в России так и не сформирована. Незавершенность правового регулирования негативно сказывается на конкурентоспособности электронной торговли и социально-экономическом

развитии страны в целом. По данным WIPO¹, Российская Федерация за период 2023—2024 гг. опустилась с 111-го на 128-е место в разделе «Институциональная среда», с 95-го на 127-е место в разделе «Нормативно-правовая база», сохранив 82-е место по эффективности логистики, хотя стабильно занимает первое место в мире по масштабу внутреннего рынка в разделе «Торговля, диверсификация и масштаб рынка»².

¹ WIPO (World Intellectual Property Organization) — Всемирная организация интеллектуальной собственности.

² Global Innovation Index 2023: Innovation in the face of uncertainty. 16th Ed. Geneva: WIPO, 2023; Global Innovation Index 2024: Unlocking the Promise of Social Entrepreneurship. 17th Ed. Geneva: WIPO, 2024.

Ключевые слова: электронная торговля, цифровые платформы, стандарты качества, институциональное регулирование, цифровая экономика, логистические услуги, экономическая политика.

Keywords: e-trade, digital platforms, quality standards, institutional regulation, digital economy, logistics services, economic policy.

Цифровая трансформация, если рассматривать электронную торговлю как отдельную отрасль, усложняет задачу институционального регулирования. Продуктивнее видеть в ней совокупность сервисных функций, обслуживающих электронный оборот товаров, работ и услуг. Объектом регулирования становятся функции, делегированные логистическим операторам (провайдером торговых услуг), а его предмет — интерпретация, классификация и стандартизация регулируемых отношений.

В цифровой среде торговля из сферы предпринимательства перемещается в сферу сервисного обслуживания. Место специализированных торговцев занимают компьютерные алгоритмы, выполняющие весь спектр торговых операций — от продвижения товаров (работ, услуг) до приема оплаты и арбитража. Они переходят в сферу корпоративной ответственности цифровых платформ и не нуждаются в стандартизации. Гораздо важнее стандартизировать порядок взаимодействия участников электронной торговли и операторов сопутствующих логистических услуг.

МИРОВОЙ ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ

Незавершенность институционализации электронной торговли в России имеет оборотную сторону, другие страны выходят вперед за счет опережающего развития нормативно-правовой базы. Вместе с тем, международное законодательство унифицировано уже не только на уровне ООН, но и СНГ, а также на национальном уровне.

Типовой закон ООН (ЮНСИТРАЛ) об электронной торговле уже лежит в основе законодательства 170 юрисдикций 87 государств, среди которых ее лидеры — КНР и США³. В контексте отечественных проблем институционального регулирования он содержит три ключевые положения:

- закон охватывает **любые отношения** торгового характера, как договорные, так и не договорные (ст. 1). К ним относятся не только товарно-денежные отношения, но и связанные с возмездным выполнением работ или оказанием услуг;
- законы о защите **прав потребителей** имеют преимущественную силу по отношению к Типовому закону (ст. 27). В качестве потребителей рассматриваются физические и юридические лица в зависимости от правоприменительной практики;
- приветствуется распространение Типового закона на все виды электронной торговли в **некоммерческой сфере** (ст. 26). Это касается участия в сделках государственных и некоммерческих организаций, а также сделок между физическими лицами, не связанных с извлечением предпринимательской прибыли.

³ ЮНСИТРАЛ. Типовой закон об электронной торговле и Руководство по принятию. 1996 г. — ONU (Vienna): UNCITRAL, 2006.

⁴ Модельный закон «Об электронной торговле». Принят на 31-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ (Постановление № 31-12 от 25 ноября 2008 г.).

⁵ H.R. 235 (114th): Permanent Internet Tax Freedom Act. WEB: <https://www.govtrack.us/congress/bills/114/hr235/text>.

МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН ОПРЕДЕЛЯЕТ ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СДЕЛОК, ФОРМИРУЕТ ПРАВОВУЮ ОСНОВУ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ПРАВ ЕЕ УЧАСТНИКОВ

Закон ЮНСИТРАЛ регулирует отношения между участниками электронных сделок, не рассматривая права и обязанности посреднических цифровых платформ (ст. 39). Правила оказания посреднических услуг предлагается регулировать стандартами, основанными на интересах участников сделок, сложившейся рыночной практике и требованиях национального законодательства.

На уровне СНГ с 2008 г. действует модельный закон «Об электронной торговле»⁴. Он определяет правила совершения электронных сделок, формирует правовую основу государственного регулирования и поддержки электронной торговли, обеспечивает защиту прав и интересов ее участников. Модельный закон уравнивает сделки на аукционе, по конкурсу или на бирже (п. 6 ст. 24), признавая объектами сделок товары, работы или услуги. Но и этот закон имеет недостатки, а в отдельных положениях прямо противоречит гражданскому законодательству. В частности, физические лица лишены права выступать в качестве продавцов, что противоречит ст. 153 Гражданского кодекса РФ, согласно которой граждане обладают теми же правами при заключении сделок, что и юридические лица. Кроме того, логистические операторы, оказывающие транспортные, складские или иные сопутствующие услуги, не относятся к числу посредников (ст. 5).

В этой связи имеет смысл обратить внимание на опыт США, как одной из стран с наиболее развитой электронной торговлей и большим опытом ее правового регулирования. С 1998 г. в США действует мораторий на дискриминационное налогообложение коммерческих операций в электронной торговле (Internet Tax Freedom Act). Первоначально закон о налоговой свободе Интернета был временным, но с 1 октября 2015 г. ограничения сняты⁵.

Закон (FITFA) запрещает налогообложение пользователей Интернета или электронной торговли ввиду его дискриминационности. Налоги не взимаются там, где налогообложение уже урегулировано действующим законодательством⁶.

ТОРГОВЫЙ ПРОЦЕСС БОЛЬШЕ НЕ НУЖДАЕТСЯ В УЧАСТИИ ЧЕЛОВЕКА. ПРИОРИТЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИОБРЕТАЮТ СОПУТСТВУЮЩИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЛЮБОГО ТОРГОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ИХ НОВИЗНА ТРЕБУЕТ СЕКТОРАЛЬНОГО ПОДХОДА, В ОСНОВЕ КОТОРОГО ЛЕЖАТ ИНТЕРЕСЫ УЧАСТНИКОВ ЭЛЕКТРОННЫХ СДЕЛОК

Так, если физическое лицо обладает правом продавать личное имущество через офлайн-торговлю без уплаты налога, то запрещается отчуждать это право в электронной торговле.

Зарубежный опыт особенно ценен с учетом постоянной трансформации форм и методов электронной торговли, когда регулятор не успевает за их бурным развитием. Вместо ужесточения юридических рамок упор делается на универсализации прав и обязанностей участников электронных сделок.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ

Основная проблема институционального регулирования электронной торговли в РФ заключается в отсутствии единых стандартов, определяющих номенклатуру и содержание посреднических (логистических) услуг. Электронная торговля представлена широким спектром разного рода сервисных услуг: от предоставления виртуального адреса для заказа товаров за рубежом до электронных досок объявлений.

Торговый процесс больше не нуждается в участии человека. Приоритетное значение приобретают сопутствующие логистические услуги, определяющие востребованность и конкурентоспособность любого торгового предложения. Их новизна требует иного, секторального подхода, в основе которого лежат интересы участников электронных сделок.

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. «О стандартизации в Российской Федерации» № 162_ФЗ (ст. 3) среди приоритетных задач выделяет клиентоориентированность, инновационное лидерство, устранение правовых барьеров и интеграцию в систему международных и региональных стандартов. Эти задачи в полной мере применимы ко всем видам посреднических услуг в сфере электронной торговли. Стандартизация предполагает упорядочение рыночных практик, защиту прав участников электронных сделок, вывод их из «теневого» рынка.

Стандартизация логистических услуг в электронной торговле конкретизируется двумя важными условиями:

- **первичность рыночной практики.** Стандарты институционализируют сложившиеся практики электронных сделок. Внесение в стандарт параметров, не

свойственных тому или иному показателю деятельности субъектов электронной торговли, не должно допускаться;

- **целевая направленность стандартов.** Стандартизации подлежат универсальные параметры и параметры, относящиеся к определенному классу торговых услуг. Перекрестное применение стандартов разных классов торговых услуг не допускается.

Опережающая стандартизация услуг становится важным условием успешности правового регулирования электронной торговли. В стандартизации нуждаются не только лидирующие цифровые платформы (Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет и пр.), но и другие участники электронной торговли. Она обеспечивает универсальность национальной системы правил и стандартов электронной торговли, формирует понятийный аппарат ее правового регулирования.

Речь идет о трех приоритетных направлениях стандартизации логистических (посреднических) услуг в электронной торговле:

- разработка национального стандарта электронной торговли, определяющего номенклатуру и порядок выбора показателей качества услуг цифровых платформ независимо от их отраслевой принадлежности. В качестве эталона можно использовать ГОСТ Р 55812—2013 «Номенклатура показателей качества услуг торговли»;

- разработка общероссийского классификатора услуг электронной торговли по аналогии с Общероссийским классификатором финансовых инструментов (ОКФИ)⁶. Классификатор призван систематизировать наименования и коды объектов технико-экономической и социальной информации в электронной торговле;

- разработка национальных стандартов для отдельных видов логистических услуг. Данные услуги (платежные, складские, транспортные, распределительные и пр.) относятся к разным отраслям экономики. Их отдельная стандартизация позволит решить секторальную задачу стандартизации услуг разных форм и видов электронной торговли.

Особенно актуально в этой связи создание общероссийского классификатора услуг электронной торговли, охватывающего все виды посреднических услуг

⁶ Ball M.N. The Internet Tax Freedom Act and Federal Preemption. Congressional Research Service. No IF1 1947. 18.10.2021. 3 p. <https://www.congress.gov/crs-product/IF11947>.

⁷ Утв. Приказом Росстандарта № 1024-ст от 29 сентября 2023 г.

и распространяемого на все виды электронных рынков (товаров, работ и услуг).

КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛУГ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ

Классификация логистических услуг в электронной торговле позволит определить универсальные показатели, характеризующие их содержание и особенности:

1. Институциональные параметры

1.1. Виды логистических услуг

1.1.1. Универсальные — выполняемые в отношении сделок с любыми товарами, работами или услугами (Wildberries, Яндекс Маркет, Ozon, Авито, Юла).

1.1.2. Специализированные — выполняемые в отношении сделок с определенным видом товаров, работ или услуг.

1.1.2.1. Федеральные цифровые платформы (НЦТЛП, i.moscow).

1.1.2.2. Корпоративные цифровые платформы (Цифровая логистика, ТЭК-Торг).

1.1.2.3. Моноспециализированные цифровые платформы (FL.ru, Яндекс Go).

1.2. Модели посреднических услуг

1.2.1. Интегрированная логистика (Amazon, Wildberries, Ozon и др.) требует жесткого антимонопольного регулирования ввиду монополизации ряда сопутствующих услуг (распределение, платежи, складирование и т.п.).

1.2.2. Секторальная логистика (eBay, Мешок и др.) сосредоточена на определенном виде логистических услугах. Для ее регулирования достаточно гражданского законодательства и стандартизации.

1.3. Форма продаж

1.3.1. Фиксированная цена (магазин).

1.3.2. Аукцион (прямой, обратный).

1.3.3. Предварительная заявка (совместные покупки, краудфандинг).

1.4. Бизнес-модель — определяет особенности и инструментарий оказания услуг

1.4.1. Интернет-магазин (Ozon, Lamoda, Купер).

1.4.2. Интернет-аукцион (Мешок, Auction.ru).

1.4.3. Интернет-форум (Alib, Совместные покупки).

1.4.4. Доска объявлений (Авито, Юла).

1.4.5. Социальная сеть (VK Маркет).

1.4.6. Рекламная площадка (Яндекс Маркет).

1.5. Сектор логистических услуг

1.5.1. Торговля (электронные торговые площадки).

1.5.1.1. Закупка (мэйлфорвардинг).

1.5.2. Транспортные услуги

1.5.2.1. Пассажирские перевозки.

1.5.2.2. Грузоперевозки.

2. Участники электронной торговли

2.1. Виды пользователей

2.1.1. Юридические лица.

2.1.2. Самозанятые (фрилансеры).

2.1.3. Физические лица.

2.2. Авторизация

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР УСЛУГ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ ПРИЗВАН СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ НАИМЕНОВАНИЯ И КОДЫ ОБЪЕКТОВ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

2.2.1. Личный кабинет (наличие и параметры).

2.2.2. Аутентификация (наличие и методы).

2.2.3. Госуслуги (использование).

2.3. Рейтинговая система

2.3.1. Отзывы (продавцов, покупателей, сделок).

2.3.2. Статусы (виртуальные награды).

2.4. Обратная связь

2.4.1. Правила продаж (требования).

2.4.2. Чат поддержки (сохранение, оценка, нормативы).

2.4.3. Горячая линия (запись, платность, график работы, оценка).

2.4.4. Прямая связь участников (до и после сделок).

3. Заключение сделок

3.1. Предмет сделок

3.1.1. Товары.

3.1.2. Услуги.

3.1.3. Работы.

3.2. Арбитраж

3.2.1. Регистрация претензий (сроки, порядок, апелляция).

3.2.2. Ответственность (оператора, участников сделок).

3.2.3. Отмена сделок (условия, возврат оплаты, компенсация затрат).

3.2.4. Санкции оператора (блокировка, штрафы).

4. Платежи

4.1. Платежные инструменты

4.1.1. Встроенные платежные инструменты (Озон-банк).

4.1.2. Внешние провайдеры платежных услуг (Moneta.ru, Robokassa).

4.1.3. Прямая оплата минуя оператора (Авито, Tiu.ru, Юла).

4.2. Оплата электронных сделок

4.2.1. Предоплата (совместные покупки, краудфандинг, контрактное производство).

4.2.2. Прямая оплата.

4.2.3. Постоплата (оплата после проверки).

4.3. Оплата торговых услуг

4.3.1. Плата за просмотры.

4.3.2. Процент от сделки.

4.3.3. Фиксированный тариф.

ОПЕРЕЖАЮЩАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ ФОРМИРУЕТ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ. СЕКТОРАЛЬНЫЙ ПОДХОД ОБЕСПЕЧИТ ПЕРЕХОД ОТ ГИПЕРТРОФИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ К ФОРМИРОВАНИЮ ЕДИНОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ

5. Доставка

5.1. FBO (Fulfillment by Operator) — доставка оператором со своего склада

5.2. FBS (Fulfillment by Seller) — доставка оператором со склада продавца.

5.3. DBS (Delivery by Seller) — самостоятельная доставка продавцом.

5.4. Самовывоз покупателем у продавца.

5.3. Внешний оператор (Почта России, Marshroute).

Предложенная классификация может стать основой для последующей кодификации цифровых платформ с целью автоматизации статистического учета, регулирования и анализа рынка. Возможны два варианта ее реализации:

- иерархическая структура с регламентированным переходом от стандартизированных параметров высших уровней к низшим. Например, при выборе стандарта цифровой платформы, основанной на модели eBay, стандарт оформления карточек товаров не должен применяться, т.к. он относится к модели Amazon;
- блочная структура со свободным выбором стандартизированных параметров и требований к их соблюдению, например: при выборе стандартов цифровой платформы ее владелец самостоятельно может определять стандарты деятельности и оказания услуг, которые обязуется соблюдать.

Классификацию цифровых платформ электронной торговли целесообразно проводить на основе институциональной методологии по аналогии с КИЕС⁸. Такой подход позволяет группировать хозяйствующие субъекты по критерию секторальности логистических функций и источников финансирования затрат, минуя отраслевые признаки. Это особенно важно в условиях виртуального рынка, стирающего отраслевые границы. Кроме того, он дает возможность классифицировать логистические услуги с точки зрения пользователей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Утрата отраслевых признаков электронной торговли создает соблазн сформировать отдельную, ни на что не похожую нормативно-правовую базу. Однако мировой опыт показывает, что тренды институционализации электронной торговли развиваются в ином на-

правлении. Так, Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической деятельности (МСОК), например, относит субъекты электронной торговли к другим отраслям по критерию основного вида их деятельности (ст. 134)⁹.

Институционализация электронной торговли нуждается не столько в создании отдельной нормативно-правовой базы, сколько в интеграции инструментариев логистических услуг, сопутствующих электронной торговле. Технологический прогресс способствовал тому, что их подавляющее большинство действует посредством цифровых платформ. Однако цифровые платформы — предельно широкое понятие, применимое к любым интернет-сервисам с многопользовательским интерфейсом. Они не ограничиваются ведущими маркетплейсами одной организационной модели (Wildberries, Ozon и др.).

Опережающая стандартизация логистических услуг формирует терминологическое основание для последующего правового регулирования электронной торговли.

Секторальный подход сбалансирует рынок, обеспечивая переход от гипертрофированного развития отдельных цифровых платформ к формированию единой институциональной среды. Нормативная база приводится в соответствие с реальной рыночной ситуацией, легализуя неустановленные формы электронной торговли.

Такая стандартизация институционализирует электронную торговлю через секторальные формы экономических отношений. В перспективе она органично дополнит отраслевой анализ секторальным анализом, способствуя выявлению взаимозависимостей отдельных секторов экономики и их роли в формировании ключевых макроэкономических показателей.

Михаил Леонидович КАЛУЖСКИЙ — кандидат философских наук, доцент кафедры «Организация и управление наукоемкими производствами», ФГАОУ ВО «Омский государственный технический университет»

Mikhail L. KALUZHSKY — Candidate of philosophical sciences, associate professor, department "Organization and management of science-intensive industries", Omsk State Technical University

⁸ КИЕС — Классификатор институциональных единиц по секторам экономики (утв. Приказом Федеральной службы государственной статистики № 110 от 2 августа 2004 г.).

⁹ Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической деятельности. Серия М. № 4/Rev.4. ООН, 2009. 336 с.